

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АБДУЛЛАЕВ Ўткир Садуллаевич

Ўзбекистон давлат консерваторияси хузуридаги
Ботир Зокиров номидаги миллий эстрада санъати институти
“Эстрада чолгу ижрочилиги”
кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034326>

“ШАРҚ ДИЛБАНДИ” ЖАЗГА ҚАНДАЙ КИРИБ КЕЛДИ?

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада гитара чолғусининг жаз санъатига кириб келиши ҳақида маълумотлар келтирилади. Аввал жаз санъати тарихига бир оз тўхталиб ўтилади. Гитаранинг классикадан то жаз ижрочилари билан бирга ушбу ижрочилик йўналишларнинг ўзига ҳос жиҳатлари ҳам алоҳида тилга олинади. Бундан ташқари, гитара чолғусининг жазга кириб келиши ва ушбу чолғунинг махсус ижрочилик йўналишни пайдо бўлишига сабаб бўлганини ҳам таъкидлаш зарур. Ижрочиликнинг ривожланиши сабабли гитара чолғусига ўзгартиришлар киритилганлиги борасидаги маълумотлар келтирилади.

Калит сўзлар: жаз, жаз-банд, блюз, свинг, би-боп, соол, гитара, мусиқа, жаз – гитара, Gibson L5, Gibson ES-175.

КАК “ДИТЁ ВОСТОКА” ВОШЛА В ЖАЗ?

АННОТАЦИЯ

Эта статья знакомит с джазовым искусством гитары. С начала говорится об истории джазового искусства. Классические гитаристы, джазовые гитаристы и их особенности упоминаются отдельно. Также следует отметить, что внедрение гитары в джазовую музыку привело к отдельному направлению в джазовом искусстве. Вот почему внесли несколько изменений в строении гитары и об этом можно узнать в данной статье.

Ключевые слова: джаз, джаз-банд, блюз, свинг, би-боп, грей, гитара, музыка, джаз-гитара, Gibson L5, Gibson ES-175.

HOW ENTERED “CHILD OF EAST” IN JAZZ?

ANNOTATION

This article acquaints with the jazz art of guitar. From beginning talked about history of jazz art. Classic guitarists, jazz guitarists and their features, are mentioned separately. Also it should be noted that introduction a guitar over in jazz music brought to separate direction in a jazz art. That is why brought in a few changes in to the structure of guitar and about it it is possible to know in this article.

Keywords: jazz, Jazzband, blues, swing music, beebop, gray, guitar, music, jazz-guitar, Gibson L5, Gibson ES - 175.

“Шарқ дилбанди” ким ёки нима эканлиги билан таништиришдан аввал келинг, жаз тарихига бир назар ташлаймиз. Ушбу йўналиш XIX аср охири ва XX аср бошларида Африка ҳамда Европа мусиқа оҳанглариининг бир-бирига қўшилиши натижасида Нью-Орлеан афроамерикаликлари ижодида юзага келган. Африка халқлари фольклорининг белгилари- бир йўла турли усулларнинг янграши, деярли ҳар гал ўзгариб турувчи асосий куйнинг кўп такрорланиши, ўзига хос нолаларга бойлиги, ҳаяжонли куйлаш услуби, муайян йўналишдаги ижровий бадиҳагўйлик- жазнинг туб хусусиятларига айланган.

Дастлаб 7-8 созандадан иборат ансамбль қатнашчилари яратган ва ўзлари ижро этган асарлар Жаз ёки “жазбанд” деб аталган. Жаз асосчилари Л.С. Армстронг, Жаз К. Оливер, Жаз Доде, Э. К. Ори, Р.Мортон ва бошқалар ана шундай ансамблларнинг раҳбари бўлган. Кейинчалик уларга тақдидан диксиленд гуруҳлари пайдо бўлиб, жаз санъатини Америка ва Европа мамлакатларида тарғиб этган. 1930-йиллар “свинг” (Д. Эллингтон, У. К. Бейси), 40-йиллар “бибоп” (Ч. Паркер, Д.Д. Гиллеспей), кейинчалик “кул” (cool) (М. Дейвис) ва бошқа услублар юзага келган ҳамда йирик жаз оркестрлари ташкил топган. “Б. Гудман (1962 йил. Тошкентда ўз оркестри билан гастролда бўлган), Г. Миллер ва Жаз Колтрейн (АҚШ), Жаз Данкворт (Англия), М. Легран (Франция), К. Влаха ва Г. Бром (Чехословакия), К. Эделхаген (Германия), К. Комеда (Польша), А. Сфасман, Л. Утёсов, О. Лундстрем (Россия) кабилар машҳур жаз оркестрларининг асосчиларидир” [2, Б.46].

Жаз бир нечта халқларнинг мусиқий маданиятларининг бирлашувидан туғилган десак муболаға бўлмайди. У аввало Африка ерларидан келганини тан олиш лозим. “Маълумки, ҳар қандай африка мусиқасига мураккаб ритм хос бўлиб, бу оҳанглар ҳамини рақслар билан биргаликда тақдим этилган. Рақслар ҳам оёқлар дупури ва қўллар чапаги ёрдамида амалга оширилган бўлиб, бу ҳам мусиқага ёрдамчи оҳанг вазифасини бажарган. Худди мана шу асосда XIX асрнинг охирида яна бир мусиқий жанр “регтайм” шаклланди. Айнан мана шу регтайм ва блюз элементларининг бирлашуви янги мусиқий йўналиш жазга эшик очиб берди” [1, Б.33]

Жазнинг қадим илдизи албатта блюзга бориб тақалади. Блюз жаз йўналишининг муҳим шаклларида ҳисобланади. Блюз сўзи инглиз тилидан олинган бўлиб, маъноси “тушқунлик”, “ҳафалик” маъносини беради.

Блюз зангилар, яъни қора танлиларнинг меҳнат қўшиқларидан куч олган, шу асосда ривожланган. Блюзнинг ўзига ҳосликларидан бири диққатни тортадиган нақоратидир. Эшитувчилар уни бир пасда илиб олади ва қўшилиб куйлай бошлайди. Блюз ижрочилари асосан гитарада ёки лаб гармониди (губная гармошка) қўшиқ айтишган. Ижро жараёнида улар бу мусиқий асбобларни шунчаки чапишмаган, балки улар билан сирлашишган ва шунинг билан гўё дилидаги ғашликларни, ҳафагарчиликларни, армонларни тўкиб солишган. Бу ҳолат эса тингловчини сел қилиб юборади. Қадимий, классик ва замонавий турлари мавжуд бўлган блюзнинг жаҳон миқёсида қанот ёйишига таниқли саксофончи Ч. Паркер жуда катта ҳисса қўшган.

Гитара – “Шарқнинг дилбанди”. Бу иборани эшитгандирсиз балки... Аммо бу ҳақиқат! Тарихий манбаларга кўра, қадимги мисрликлар ташқи кўриниши гитарага ўхшаш бўлган мусиқий чолғуда турли туман куйларни ижро этганлар. Бу чолғунинг тасвирини улар Миср эҳромлари деворларига чизиб қўйганлар. Миср набласи ва араблар элауди тирнама чолғуларнинг қадимий прототиплари сифатида эътироф этилади. Бу чолғу Шимолий Африкадан Европага ўрта асрларда араб куллари орқали келиб қолган. Осиёдан эса Яқин Шарқ ва Юнон мамлакатлари ўртасидаги яқин тижорат муносабатлари туфайли келган. “Марв” ва “Лотин” гитараси номлари ҳам асли шундан келиб чиққан. Гитаранинг бу турлари Франция, Англия, Германия ва бошқа давлатларда кенг тарқала бошлади. Унда балладалар ижро этилар эди. Йиллар ўтиб гитара Испанияда оммалашиб кетди ва ушбу чолғунинг ватанига, серенадалар эса алоҳида мусиқий жанрга айланди.

XVII- XVIII асрларда гитара сарой созандаларининг асосий чолғуси бўлди, шу билан бирга дайди мусиқачилар ҳам гитарани қўлдан қўймайдиган бўлишди. Гитара садосига ўйналган рақсларни хатто спектаклларда ҳам кўриш мумкин эди. Аста секин гитаранинг моҳир ижрочилари, унда ижро этиладиган асарларнинг ноталари пайдо бўла бошлади.

“XIX аср бошларида гитара ижрочилиги осмониди юлдузлар порлай бошлади ва улар ханузгача классик гитара ихлосмандлари учун сўнган эмас. Улар Фердинандо Карулли, Мауро Джулиани, Маттео Каркассилар эди. Хатто Каркасси ёзиб қолдирган гитара учун этюдлар бу чолғу ижро техникасини ўрганишни истаганлар учун ажойиб кўмакчи бўлиб қолди” [4, Б.96]

Гитара мусиқа белгисига айланган Испания Антонио Торрес каби гитара устасини оламга намоён этди. У замонавий гитаранинг асосий тузилишини ишлаб чиқди. Торнинг тебранувчи қисмининг узунлигини қайд этди (65 см), грифни кенгайтди ва резонатор тешигигача узайтирди, пружиналарнинг оптимал сонини (7 та) ва аниқ жойлашган жойини қайд этди.

XX асрда гитара ижрочилари бирин-кетин катта сахналарга чиқа бошлади. Оркестр таркибида ритмик партияларни ижро этишда айнан гитара чолғусидан фойдалана бошладилар. Бу даврга келиб деярли ҳар бир хонадонда гитара чолғуси ва унинг ижрочиси бор эди. Энди гитара одамларнинг қувончли ҳамда ғамли кунларида ҳам дардқаш дўстига айланиб қолди.

Ўтган асрнинг 30-йилларида товуш кучайтиргич ва электрогитаранинг ўйлаб топилиши, бу чолғунинг тақдирида туб бурилиш ясади. Бу вақтда жаз йўналиши халқ орасида оммалашиб борар эди. Жаз мусиқасига бўлган қизиқиш, унда янгиликлар яратишга бўлган интилиш тобора кучайиб борар эди. Ҳар қандай мусиқий жанрда ҳам ўзининг ўрнини топа олишдек ноёб хусусиятга эга бўлган гитара жазменларнинг (жаз ижрочиларининг) эътиборини торта бошлади. 1940-50 йилларда гитара жаз мусиқасида алоҳида ўринга эга бўла бошлади. Уэс Монтгомери, Джо Пасс ва Джим Холл бугунги кунда “жаз – гитара” деб ном олган йўналишга асос солган мусиқачилардир.

Энди бевосита “жаз – гитара” тарихига назар соладиган бўлсак, 1920 – йилларда гитара ишлаб чиқарувчилар унга имкон қадар янгилик киритишга урина бошлашди, яъни “унинг овозини янада баландлатишга уринишди. Мақсад - чолғу кенгрок диапазонда ишлай олиши керак эди. Уринишлар самараси ўлароқ 1923 йилда Gibson L5 гитараси ишлаб чиқилди” [3. Б.103].

Бу чолғу жаз услубига мосланган илк гитаралардан бири бўлиб, жаз гитарачилар орасида кенг тарқалиб кетди ва айниқса жазмен Эдди Ланг ундан самарали фойдаланди. 1930 йилда гитара жаз мусиқасининг асосий чолғуларидан бирига айлана бошлади, чунки у гармоник мураккабликка эга бўлган аккордлари ижро эта оларди ва унинг бир оз бўғик товуши вертикал бас билан уйғунлашиб ноанъанавий услубни яратар эди. Бу эса тингловчи билан бирга ижрочига ҳам завқ бағишлар эди.

1930 - 60 йиллар оралиғида биг-бенд жаз ва свинг йўналиши ривожланиб кетди. Бу йўналишда эса гитара муҳим чолғулардан бири бўлди. Машхур гитарачилардан бири Фредди Грин гитарани аккомпаниментнинг аниқ бир йўналиши сифатида ишлаб чиқди. Бора бора гитара солоси кучайди. Бу борада Джанго Рейнхардта, Оскар Мур, Чарли Кристиан каби виртуоз ижрочи - гитарачиларнинг ўрни катта бўлди. “II Жаҳон Урушидан сўнг эса гитара универсал чолғулар қаторига тушиб қолди, аммо би-боп услубининг моҳир ижрочилари бўлган Джорджа Барнса, Кенни Баррелл, Херб Эллис, Барни Кессель, Джимми Рейни ва Таль Фарлоулар қўлига тушгач, гитара “жиддий” жаз чолғуси сифатида қабул қилина бошлади” [4, Б.88].

“1949 йилда ишлаб чиқилган ва янада яхшиланган электр гитара Gibson ES-175 ижрочиларга тонал вариантларнинг ҳилма-хиллигини ошириш имконини берди. 1960 йилга келиб, юқорида таъкидлаганимиздек, Уэс Монтгомери, Джо Пасс ва Джим Холл айнан мана шу гитара воситасида “жаз – гитара”га асос солдилар” [3, Б.18].

1970 – йилларда жаз-рок фьюжн услуби ривожлана бошлади. Бу услубда ҳам гитара асосий чолғу даражасига эришди. Грант Грин ва Уэс Монтгомери бу йўналишда гитара чолғусидан унумли фойдаландилар. 1980 йиллар бошида сокин жазга эҳтиёж ортди, шунда гитарачи Пэт Метэни гитарада блюз оҳанглари классик куйлар билан, рокни жаз билан уйғунлаштиришга уринди ва муваффақият қозонди. Бобби Брум, Питер Бернстайн, Говард Олден, Рассел Мэлоун ва Марк Уитфилд каби ижрочилар анъанавий жаз гитара оҳанглари кайтаришга эришдилар.

Бугунги кунда жаз гитара ижрочилари жуда қадрланади. Бу йўналиш чолғучига - ижросини ўзининг бадий ижоди билан бойитиш, профессионаллигини ва маҳоратини намойиш этиш имконини беради. Жаз импровизацияси бу эстрада ва классик мусиқа ижрочилари эришиши мураккаб бўлган чўкқидир. Ва ўз-ўзидан бу чўкқини қўлда фойдаланишда қулай ҳамда оҳангдор янгроччи жаз гитара ёрдамида забт этиш мумкин. “Жаз гитара (arch top) классик ва фольк гитарадан - юқори юзаси ўртасидаги резонатор тешигининг мавжуд эмаслиги (скрипканики каби) билан фарқланади. Жаз гитаралар олд деворининг бир оз эгилганлиги билан скрипкага ўхшаб кетади” [5] Arch topнинг тор ушлагичи (яъни кулоқлари) эса контрабаснинг тор ушлагичига ўхшаб кетади.

Жазменлар бу чолғуни ҳар бир нота аккордида жарангдор янграши орқали ижро жараёнида тажриба қилишга ҳадсиз имкониятлар бергани учун яхши кўришади. Жаз мусиқасида гитара аввалига фақатгина аккомпанимент сифатида қўлланилган бўлса, афроамерикаликлар қўлида у бор имкониятларини очиб берди. Уларнинг енгил ижроси туфайли аккордларнинг ноанъанавий аккордлари қўлланила бошланди. Жаз аккордлари классик аккордлардан бир оз “бўртган”лиги билан ажралиб турар, чунки улар очиқ торлардан таралар эди. Классик репертуар ижрочиларидан бирининг айтишича, бир жаз гитарачининг концертидан сўнг, кечаси гитарада севимли “до-мажор”ни қилиб олмагунча ухлай олмаган экан. Жаз гитара чолғусининг аккордли солоси мана шундай ажабтовур, парадоксал ва мафтункордир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Гилёв С.А. “Беседы о джазе”. Ташкент, 2008.
2. Кинус Ю. “Из истории джазового исполнительства”. – Р-н/Д: Феникс, 2009
3. Berendt J. Wszystko o jazzie. PWM, 1969.
4. Coker J. Improvising jazz. Prentice. Hall. Inc. 1964
5. <http://www.jazz-jazz.ru/>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz